

आधुनिक न्यायिक प्रणाली: चुनौतियां एवं समाधान (भारत के विशेष संदर्भ में)

विकाश रंजन

शोधार्थी राजनीति विज्ञान

वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा

मेल आईडी- vikashranjan.bpsc2020@gmail.com

सारांश:-

विश्व का सबसे बड़ा संविधान होने का गौरव भारत को प्राप्त है, तो विश्व के सबसे लंबी न्याय प्रणाली का भी ताज हिंदुस्तान के मस्तक पर ही है। आज हमारे देश की न्याय प्रणाली अमीरों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है। जो जब चाहे जैसे चाहे वैसे मोड़ सकता है, या यूं कहें की न्याय प्रणाली इन्हीं के अनुसार चलती है। भारतीय न्यायपालिका को पूरे विश्व में सबसे सख्त न्यायपालिका में से एक माना जाता है आधुनिक भारत की न्यायपालिका की संरचना भारत के संविधान द्वारा प्रदान की गई है तथा साथ ही इसे भारतीय संविधान के प्रहरी के रूप में नवाजा जाना इसके प्रतिष्ठा में चार चांद लगाने के समान है। लेकिन यह प्रहरी समय की धारा में बहते हुए भ्रष्टाचार की गोद में विश्राम कर रही है। यह अमीरों एवं राजनैतिक रसूखदारों की हाथ की कठपुतली के सामने समस्याओं का अंवार लगा हुआ है। जिसमें महत्वपूर्ण स्थान न्यायिक भ्रष्टाचार, लंबित मामलों का बैकलॉग, पारदर्शिता की कमी, विचाराधीन कैदियों की मुश्किले, समाज से परस्पर संवाद की कमी, न्याय का खर्चीला होना, न्याय में लेट लतीफी, समय पर न्याय न मिल पाना, किसी ने ठीक ही कहा है कि समय पर न्याय ना मिलना भी एक प्रकार का अन्याय ही है। आज हमारे देश में न्याय प्रणाली पर उंगली उठना लाजिमी है। क्योंकि जिस प्रकार के फैसले आते हैं वह फैसले या तो पहले ही सूलझ चुके हैं या यूं कहें कि उस फैसले का उस समय तक कोई महत्व नहीं रहा है।

कीवर्ड:-

आधुनिक, न्याय, प्रणाली, समस्याएं, समाधान, भ्रष्टाचार, चुनौतियां

परिचय:-

हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत तीन प्रमुख स्वतंत्र शाखाएं हैं। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका हमारे देश की आधुनिक न्याय प्रणाली अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन के दौरान बनाई गई थी। जिसको साधारण तथा कानून व्यवस्था के रूप में जाना जाता है, जो न्यायाधीश अपने फैसले, आदेशों और निर्णयों से कानून का विकास करते हैं। न्यायपालिका हमारे देश के संविधान से शक्ति पाती है, और उसी के अनुरूप चलती है। हमारे देश में एक सर्वोच्च न्यायालय है जो कि दिल्ली में स्थित है। उसके नीचे विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालय तथा उसके नीचे जिलों में जिला अदालत आदि न्यायपालिका के अंग रूप में कार्य करते हैं। कानून को बनाए रखने और चलाने में न्यायपालिका की बहुत ही अहम भूमिका रहती है। निम्नतम से उच्चतर क्रम में यदि बढ़ा जाय तो पंचायत स्तर पर ग्राम कचहरी, अनुमंडल स्तर पर अनुमण्डल कोर्ट, जिला स्तर पर जिला कोर्ट तथा राज्य स्तर पर हाई कोर्ट तथा सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, जो कि मानव के अधिकारों की रक्षा करता है।

1-सुप्रीम कोर्ट:-

हमारे देश में 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उदय हुआ उसके बाद भारत से औपनिवेशिक शासन के दौरान सुप्रीम न्यायिक प्रणाली के न्यायिक समिति की

पृथीकाउंसिल और संघीय अदालत खत्म हुए। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश आते हैं। इन न्यायाधीशों का रिटायरमेंट 65 साल की उम्र में होता है। शीर्ष अदालत भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए बड़े पैमाने पर काम करती है। देश के विभिन्न सरकारों के बीच विवाद के कारण यह एक सुप्रीम अधिकारी भी है। इसके पास अपने द्वारा दिए फैसले को पुनः समीक्षा करने का अधिकार भी है, तथा साथ ही किसी हाईकोर्ट से दूसरी या एक जिला कोर्ट से दूसरी जिला कोर्ट में मामलों को हस्तांतरित भी करने का अधिकार है।

2-राज्यों में उच्च न्यायालय:-

राज्य स्तर पर न्यायिक शक्ति राज्य के उच्च न्यायालय को प्राप्त है। अब तक हमारे देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। जिनका क्षेत्राधिकार राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों के समूह पर होता है। 1862 में स्थापित होने के कारण कोलकाता हाईकोर्ट देश का सबसे पुराना न्यायालय है। राज्य के अपीलीय प्राधिकारी होने के चलते हाईकोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट की तरफ अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त हैं। सभी हाईकोर्ट हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आते हैं।

3-जिला और अधीनस्थ न्यायालय:-

जिला और अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय की तरह होती है। इन अदालतों का क्षेत्र जिला के अंतर्गत ही होता है। जहां जिले भर के सभी प्रकार के विवादों को देखने का अधिकार है लेकिन यह अदालत उच्च न्यायालय के नीचे होता

है। पूरे जिले के क्षेत्र पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का अधिकार होता है। जब सिविल मामलों का संचालन करता है तो जिला जज के रूप में तथा अपराधिक मामलों का न्याय करते समय व सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है। राज्य सरकार द्वारा मेट्रोपॉलिटन के रूप में मान्यता प्राप्त शहर या इलाके की जिला अदालत में अध्यक्षता करने पर उसे मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश के रूप में संबोधित किया जाता है। जिला न्यायाधीश हाईकोर्ट के बाद सबसे बड़ी न्यायिक प्राधिकरण होता है। जिला अदालतों का भी अधीनस्थ अदालतों पर अधिकार होता है। निचली अदालतों के सिविल मामलों को देखने के लिए जूनियर सिविल जज कोर्ट, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट, वरिष्ठ सिविल जज कोर्ट देखते हैं। निचली अदालत ध्यान दिया जाए तो इसका रूप सिविल मामलों को देखने के क्रम में द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाते हैं।

3-A-ट्रिब्यूनल कोर्ट:-

सामान्य रूप में ट्रिब्यूनल किसी व्यक्ति या संस्था को कहा जाता है। जिसके पास न्यायिक कार्य को संचालित करने का अधिकार हो उदाहरण स्वरूप एक न्यायाधीश वाली अदालत में भी हाजिर होने पर वकील उस जज को ट्रिब्यूनल ही कहेगा।

3-B-फास्ट ट्रेक कोर्ट:-

हमारे देश में फास्ट ट्रेक कोर्ट यानी एफ टी सी का लक्ष्य जिला और सेशन अदालतों में केसों के बैकलॉग दूर करने का है। इन अदालतों के काम करने का तरीका भी सत्र और ट्रायल कोर्ट जैसा ही है। शुरुआत में फास्ट ट्रेक कोर्ट को लंबे समय से लंबित पड़े मामलों को देखने के लिए बनाया गया था पर बाद में उन्हें विशिष्ट मामले को देखने के लिए निर्देशित किया गया जो कि मुख्य तौर पर महिलाओं और बच्चों से जुड़े हुए थे।

4-लोक अदालत:-

लोक का मतलब "लोग" और अदालत का मतलब "कोर्ट" है। यानी लोगों का कोर्ट जहां पर गांधीवादी सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है तथा ग्राम पंचायत और पंच परमेश्वर की भूमिका में मामलों का निपटारा करती है। लोक अदालत में मोटर दुर्घटना मुआवजे का मामला, वैवाहिक एवं परिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण के विवाद एवं विभाजन के दावे आदि देखे जाते हैं।

5-न्यायिक प्रणाली की चुनौतियां:-

विश्व की सबसे पुरानी न्यायिक प्रणाली में से एक भारतीय न्यायिक प्रणाली है। आज के दौर में न्यायिक प्रणाली की रूपरेखा हमारे देश के सर्वोच्च कानून यानी भारतीय संविधान से प्राप्त करता है। हमारी न्यायिक प्रणाली आम कानून प्रणाली के साथ नियामक कानून और वैधानिक कानून का पालन करती है। हमारी न्याय प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह विरोधात्मक प्रणाली पर आधारित है यानी इसमें कहानी के दो भागों को एक तटस्थ

जज के सामने पेश किया जाता है। जो कि तर्क और मामले को सबूतों के आधार पर फैसला सुनाता है। समय के रफ्तार के अनुसार हमारी न्यायिक प्रणाली में कुछ निहित चुनौतियां उत्पन्न हो गई जो इस प्रणाली की दोष एवं कमजोरियां प्रगट कि है। जिसे तुरंत ही सुधारात्मक उपायों से ठिक करना अत्यंत ही आवश्यक है अन्यथा यह नासूर बन कर रह जाएगा।

5-A-न्यायपालिका में भ्रष्टाचार:-

सरकार के अन्य संस्थाओं में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त है उसी प्रकार से भारत के न्यायिक प्रणाली में भी भ्रष्टाचार ने अपना पैर पसार लिया है। हाल के दिनों में कुछ भ्रष्टाचार की घटनाएं घटी हैं जिनमें प्रमुख स्थान सी डब्लू यू जी घोटाला, 2G घोटाला, आदर्श सोसायटी घोटाला और बलात्कार सहित समाज में हो रहे अन्य अत्याचारों ने नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों और आम जनता सभी के आचरण पर जोर डाला है और भारतीय न्यायपालिका के काम के तरीकों में भी कमियां दिखाई है जहां पर जवाबदेही की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां मीडिया भी अवमानना के डर से साफ तस्वीर पेश नहीं करता है। रिश्तत लेने वाले किसी जज के खिलाफ बिना मुख्य न्यायाधीश की इजाजत के एफ आई आर दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है।

5-B-लंबित मामलों का बैकलॉग:-

हमारे देश के न्यायिक प्रणाली में लंबित मामलों की बात की जाए तो सुमेरु पहाड़ के समान नजर आता है जो कि विश्व की सबसे ज्यादा लंबित मामले में से एक है। एक रिपोर्ट के अनुसार लंबित मामलों का बैकलॉग 30 मिलियन मामलों का है। इनमें से चार मिलियन हाईकोर्ट में, 65000 सुप्रीम कोर्ट में है यह आंकड़े लगातार बाढ़ की पानी की तरह बढ़ रहे हैं। जिससे कानून की अकर्मण्यता नजर आती है। जजों की संख्या बढ़ाने और ज्यादा कोर्ट बनाने की बात तो की जाती है लेकिन इसको धरातल पर आने में हमेशा ही देर होती है, या यूं कहें कि समय पर पहुंच नहीं पाती तभी तो वकीलों के इस स्वर्गपुरी में गरीब अपने न्याय को पाने के लिए तरस रहा है तथा न्याय के चौखट पर दस्तक देते देते अपना दम तोड़ देता है। और अमीर लोग अच्छे वकीलों का सहारा लेकर कानून के फैसलों को अपने पक्ष में कर लेते हैं। लंबित मामलों के बैकलॉग के कारण भारतीय जेलों में बंद कैदी भी पेशी के इंतजार में ही रह जाते हैं एक रिपोर्ट में यह भी मिला है कि भारत का आर्थिक हब मुंबई के अदालतों में सालों पुराने जमीनी मामलों के बोझ तले दबी हुई है जिससे शहर के औद्योगिक विकास में भी बड़ी रुकावट आई है।

5-C-पारदर्शिता की कमी:-

भारतीय न्यायिक प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या उसमें पारदर्शिता का ना होना है यह देखा गया है कि सूचना के अधिकार को पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। इसीलिए न्यायपालिका के कामकाज में महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे न्याय और गुणवत्ता को ठीक से नहीं जाना जाता है जेल में बंद कैदियों पर विचार किया जाता है तो पाते हैं कि बहुत से ऐसे कैदी विचाराधीन है जो फैसला के इंतजार में अपने

पाए सजा से भी ज्यादा सजा तक का समय जेल में बिता चुके होते हैं। इसके अलावा दूसरे तरफ बंदी के रूप में काटे सजा से भी ज्यादा कष्टकारी तो खुद के बचाव में किए खर्च और मानसिक तथा शारीरिक दर्द होता है वहीं पर अमीर लोग पुलिस को अपनी ओर करके अदालत में लंबित मामलों के दौरान गरीब व्यक्तियों को परेशान करके या चुप करा करके फैसले को अपने पक्ष में करा लेते हैं।

5-D-समाज में परस्पर संवाद की कमी:-

किसी भी देश की न्यायपालिका समाज कि एक अभिन्न अंग होती है। उसका समाज से नियमित और प्रासंगिक परस्पर संवाद होता है कुछ देशों में तो न्यायिक निर्णय में भी आम नागरिकों की भूमिका होती है। हमारे देश के न्यायपालिका का समाज से कोई सरोकार नहीं है जो कि इसे ब्रिटिश सेटअप से विरासत में मिला है। 75 वर्षों के आजादी के सफर के बाद भी हम ब्रिटिश वाली दबंग और कपट पूर्ण तरीके से अमीरों के हाथों की कठपुतली नजर आते हैं। गरीबों के लिए सुलभ न्याय व्यवस्था नजर नहीं आती हमारे देश की न्याय व्यवस्था बिना जांचे भी कैद में रखने का अधिकार रखती है। जिससे एक वर्ग को मानसिक दबंगता प्राप्त होती है जो सुलभ कानून व्यवस्था के स्तन में खंजर के समान है।

सच तो यह है कि वर्तमान न्याय प्रणाली लोकतांत्रिक प्रक्रिया, मानदंड और समय के अनुकूल नहीं है और सिर्फ समाज के एक वर्ग को खुश करने और उनके निहित स्वार्थ के लिए काम करती है इसलिए इसके तुरंत पुनर्गठन की आवश्यकता है।

5-E-न्यायिक भाषा का जटिल होना:-

हमारे देश में अत्यधिक आबादी आज भी गांव में निवास करती है। जिसका अपना खुद का एक भाषा होती है उनके पास कोर्ट की भाषा नहीं होती है अतः इसका सज़ा उसे हमेशा मिलता रहता है जिसका फायदा वकील उठाते रहते हैं और वह तारीख पर तारीख लेकर उस अज्ञात फैसले के पीछे दौड़ता रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आधी से ज्यादा आबादी को भाषा ना समझ में आने के कारण भी अदालत में केशों का अंबार लगा रहता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार को बहुआयामी रास्ता अपनाना चाहिए।

6-सार्थक समाधान:-

हमें सिंगापुर के न्यायालय से कुछ सबक सीखना चाहिए जहां पर न्यायालय में लगने वाले दिनों के हिसाब से वादी प्रतिवादी से टैक्स लिया जाता है। जिसके बदौलत कम दिन में ही मुकदमा का निपटारा हो जाता है।

6-क-यह सुनिश्चित करने के लिए की सामाजिक आर्थिक अथवा अन्य असमर्थताओं के कारण देश का कोई भी नागरिक न्याय के अवसरों से वंचित न हो इसके लिए गांवों में ग्राम न्यायालयों की स्थापना यथाशीघ्र होना चाहिए।

6-ख-हमारे देश में आबादी के हिसाब से पारदर्शी तरीकों से जजों की बहाली होनी चाहिए।

6-ग-प्रभावी कार्यवाही और जांच प्रणाली में सुधार के लिए पुलिस प्रशासन को अधिक संसाधन प्रदान करने की आवश्यकता है।

6-घ-वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए और लोगों को इसके बारे में अवगत कराया जाना चाहिए।

6-ङ-जिन राज्यों में मुकदमों का बोझ अधिक है वहां पर विशेष अदालतों का गठन होना चाहिए।

6-च-न्याय व्यवस्था में सुधार की करवाई निचली स्तर से करना चाहिए फौजदारी, दीवानी और आर्थिक अपराध के लिए अलग-अलग अदालतें गठित की जानी चाहिए।

6-छ-सुनवाई की तारीखों का अधिकतम अंतराल तय होना चाहिए जब तक आवश्यक न हो वकीलों को अगली सुनवाई की तारीख नहीं मांगनी चाहिए।

6-ज-अपनी भाषा में न्याय पाने का अधिकार होना चाहिए न की गुलामी की भाषा में जो कि उसके समझ से परे है।

6-झ-न्यायालय पर से अमिरो, नेताओं एवं दबंगों की पकड़ ढीली होनी चाहिए।

6-ट-न्यायिक भाषा भारतीय होनी चाहिए एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल आबादी का 2001 की जनगणना के अनुसार 43% जनसंख्या हिंदी को अपनी प्रथम भाषा के तौर पर स्वीकार करती है वही कुल जनसंख्या का 0.2% अंग्रेजी को प्रथम भाषा के रूप में मानना चाहती है अतः इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए न्यायिक भाषा हिंदी होनी चाहिए।

7-निष्कर्ष:-

समय पर न्याय पाना व्यक्ति का अधिकार है यह संभव तभी हो सकता है जब हम ईमानदारी पूर्वक न्यायालयों में सुधार करें हमारे देश में न्यायिक सुधार की सिर्फ चर्चा की जाती है अमलीजामा पहनाने के तरफ कदम नहीं बढ़ाया जाता इसके लिए सरकारों न्यायाधीशों एवं अधिवक्ताओं पर निर्भर होने के बजाय आम जनता को भी आगे आना चाहिए अदालतों में लंबित मुकदमों की सुनवाई से ही हमारी न्यायिक प्रणाली नहीं सुधर सकती बल्कि पुराने एवं अप्रासंगिक हो चुके कानूनों में भी संशोधन की आवश्यकता है। अदालतों को अत्याधुनिक तकनीकी से लैस करने एवं सुरक्षित न्यायिक परिसर बनाने पर भी गौर करना चाहिए। न्यायपालिका में व्याप्त खामियों को भी दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

आज हमारे देश में जरूरत है कि न्याय को सुलभ सस्ता और न्यायिक प्रक्रिया को जनोन्मुखी बनाने के लिए कानूनों के साथ-साथ न्यायपालिका में संगठनात्मक प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक तथा सांस्कृतिक बदलाव किया जाए जिससे जनता को अदालतों में होने वाली कठिनाइयों और परेशानियों से बचाया जा सके।

8-संदर्भ ग्रंथ सूची:-

- 1-भारतीय राज्य व्यवस्था, राजेश मिश्रा
- 2-संवैधानिक कानून के अध्ययन की एक भूमिका, ए बी डायसी
- 3-भारतीय दंड संहिता, बसंती लाल बाबेल
- 4-दैनिक जागरण समाचार पत्र संपादकीय
- 5-सभी के लिए कानून, दीपक कुमार महर्षि
- 6-दृष्टि आईएस का आलेख
- 7-सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट
- 8-भारतीय संविधान, डीडी बसु
- 9-संविधान दिवस पर दिए गए भाषण का अंश
- 10-आम जनो का साक्षात्कार